

Раздел I
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, МЕХАНИЗМЫ, МЕТОДЫ
И ТЕХНОЛОГИИ ЕЁ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

УДК 330.111.66

DOI

**ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА,
ПРИНЦИПЫ**

Балко М.В.,
д-р филол. наук, доцент;
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Кузьменко М.И.,
ассистент,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье изложено видение понятия «социально-экономическое пространство». Представлена структура социально-экономической системы. Рассмотрены принципы пространственного развития территориальной социально-экономической системы.

Ключевые слова: экономическое пространство, социально-экономическое пространство, социально-экономическая система, экономическая система, пространственное развитие.

**SPATIAL DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEM:
CONCEPT, STRUCTURE, PRINCIPLES**

BALKO M.V.,
Doctor of Philology, Associate Professor;
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»;
Kuzmenko M.I.,
assistant,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article describes the vision of the concept of «socio-economic area». The structure of the socio-economic system is presented. The principles of spatial development of the territorial socio-economic system are considered.

Keywords: *economic area, socio-economic area, socio-economic system, economic system, spatial development.*

Актуальность. Основополагающим фактором в процессе социально-экономических преобразований Донецкой Народной Республики является научно-технический потенциал. Возможность использования в практической деятельности достижения науки и техники будет определять дальнейшее развитие государства, в результате чего станет возможным трансформация социально-экономических отношений в обществе. Пространственное развитие социально-экономической системы – важная теоретико-прикладная проблема современной управленческой науки. Видится необходимым глубоко проанализировать основные подходы к его определению, рассмотреть основные составляющие и описать принципы.

Анализ последних исследований и публикаций. В последнее время растет интерес к методологическим и общетеоретическим знаниям о трансформационных процессах. В центре внимания исследователей пребывают такие понятия, как «трансформация», «социальная экономика», «механизм трансформационных преобразований», «социально-экономическая система». Однако все эти термины, особенно «социально-экономическая система», не имеют однозначной дефиниции и требуют дальнейшего исследования. М.А. Коваженков, В.А. Морозов, А.Г. Гранберг, Ю.К. Перский и др. заложили фундамент исследований в направлении определения сущности трансформационных преобразований и социально-экономических систем.

Цель статьи: изучение пространственного развития социально-экономических систем.

Изложение основного материала исследования. Под социально-экономическим пространством будем понимать динамическую систему, которая охватывает потоки всех имеющихся ресурсов развития (трудовые ресурсы, финансы, информацию, производственный капитал и т.д.), инфраструктурные каналы, по которым движутся эти потоки, и локализованные центры логистического управления указанными потоками. Пространственное развитие – это воспроизводственный процесс элементов пространства.

Основными компонентами социально-экономического пространства целесообразно считать следующие:

- субъекты – человечество как отдельные индивиды, а также как совокупность биосоциальных существ, характеризующихся демографическими и психологическими чертами, позволяющими осознавать собственные потребности, в ответ на которые продуцировать определенные индивидуальные и социальные действия для их удовлетворения в конкретных условиях существования;

- объекты – совокупность природно-климатических условий и объектов, доступных и обеспечивающих жизнедеятельность людей для удовлетворения ими индивидуальных и коллективных потребностей, таких как полезные природные ресурсы, средства и объекты, которые могут быть целенаправленно использованы (средства материального и духовного производства), информация, которая может выступать как средство удовлетворения потребностей и как средство поиска других объектов и способов их использования;

- социальные условия – культура как специфический искусственный результат индивидуальной активности и социального взаимодействия; политика и власть как рычаг коллективной организации и принуждения в совместном существовании; информация как коммуникативное средство обеспечения социального взаимодействия, индивидуальных и коллективных знаний о социальных интересах, стимулах и ограничениях.

Структуру социально-экономической системы следует рассматривать в нескольких аспектах. Первый – группировка субъектов и объектов по определенному признаку, так называемая элементная структура. Вторым аспектом нацелено изучить взаимосвязь между экономическими субъектами относительно использования объектов СЭС, отношения организации, собственности. Третий аспект отображает функциональные связи в системе и представляет собой комплекс отношений, составляющих основу сфер СЭС (финансовые, трудовые, денежные). Четвертый – выделение механизма функционирования и развития СЭС как способа институционализации ее элементной структуры. Пятый аспект – изучение пропорций исходных ресурсов и результатов социально-экономических процессов.

В состав субъектов СЭС входят индивиды, сообщества, т.е. ассоциированные субъекты, к которым можно отнести мелкие, средние и крупные экономические сообщества: семьи, неформальные группы, трудовые ячейки и коллективы, группировки, общественные слои, социально-экономическое сообщество в целом. На рис. 1 представлена характеристика субъектов СЭС.

Рис. 1. Характеристика субъектов СЭС

Объектами системы выступают все явления физического и духовного существования субъектов системы, совместимые с ними и пригодные для использования в процессе их деятельности по удовлетворению потребностей. Для всех общественно-экономических формаций структура производительных сил состоит из трех основных элементов: людей, средств производства, используемых людьми сил природы [1]. На рис. 1 представлена характеристика субъектов СЭС.

Рассмотрим основные принципы пространственного развития любой территориальной социально-экономической системы (ТСЭС):

1. В процессе пространственного развития ТСЭС ее пределы постоянно расширяются, а внутри происходит поляризация на зоны.

Уровнями пространственной иерархии ТСЭС являются:

- места (локализация производств и трудовых ресурсов в промышленных центрах);

- комплексы.

2. Усиливается контрастность на уровне пространственного развития между отдельными территориями в пределах ТСЭС. Эту тенденцию описывает классическая модель «Центр-периферия», разработанная Дж. Фридманом в конце 60-х гг. XX в. Экономическое пространство любой ТСЭС имеет иерархическую структуру, которая находится в состоянии динамического неравновесия.

Экономическая система любой территории всегда имеет определенный Центр (принятия решений), который в наибольшей степени аккумулирует экономические ресурсы и организует деловую активность всей системы. В ходе пространственного развития возникает необходимость в централизации сбора информации, функций контроля и управления. Вокруг Центра образуются «кольца» и «секторы» разной степени вовлеченности в экономический процесс. В зависимости от силы заинтересованности в них Центра эти «кольца» и «секторы» делятся на периферийные и полупериферийные.

Центр и Периферия на любом пространственном уровне связаны между собой потоками информации, капитала, товаров, рабочей силы. Распространение технологических и социальных нововведений и информации происходит на трех уровнях:

- 1) от ведущих экономических районов к районам периферии;
- 2) от центров высшего уровня в центры второго порядка;
- 3) из крупных городов в прилегающие районы. В результате этих взаимодействий разрыв между Центром и Периферией сохраняется.

Контрасты «Центр-периферия» дают импульс возникновению и воспроизводству территориального неравенства, которое усиливается неравномерностью экономического роста. Итак, в Центре сосредотачиваются те, кто владеет акциями, финансами и т.д. и принимает решение о деятельности производственных предприятий, работающих на периферии.

3. На постиндустриальном этапе развития общества, согласно концепции «третьей волны» Э. Тоффлера, происходят изменения в его пространственной организации: концентрацию меняет деконцентрация, централизацию – децентрализация, а также фиксируется переезд самой обеспеченной части населения из городских центров в комфортабельные пригороды и поселки с удобной транспортной доступностью.

4. Для любой системы можно определить параметры порядка, которые позволяют описать ее сложное поведение довольно простым образом, а также выбрать определенные параметры контроля, при изменении которых меняется поведение системы. Параметры порядка предопределяют поведение отдельных элементов системы; единство требует создания одного пространства, стимулирует одинаковые условия развития социальных и экономических процессов. Его реализация происходит путем укрепления и рационализации денежно-кредитной, финансово-бюджетной, налоговой, регуляторной и других систем.

5. Отмечается необходимость обеспечивать расширенное воспроизводство стратегических ресурсов, прежде всего среды обитания и человеческого потенциала.

6. Доступ к информации и знаниям является равным.

7. Фиксируется стойкое пространственное развитие или принцип экологического императива.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Можно утверждать, что структура СЭС представляет собой систему связей между ее элементами, которая обеспечивает использование всех ее ресурсов

в соответствии с определенной целью и функцией. Рассмотрен состав субъектов и объектов СЭС. Установлено, что распределение функций системы между ее субъектами обуславливает формирование субъектного поведения в отношении объектов, реализуемой в рамках определенной структуры социально-экономических отношений.

Рассмотренный перечень принципов пространственного развития территории требует дополнения и конкретизации, а также дальнейшего изучения с учетом специфики социально-экономического развития территории.

Список использованных источников

1. Коваженков М.А. Полифункциональная трансформация экономических систем в условиях постиндустриального развития: автореф. дисс. ... канд. экон. наук по спец. 08.00.01 / М.А. Коваженков. – СПб., 2016. – 24 с.

2. Морозов В.А. Типы и формы взаимодействия социально-экономических систем / В.А. Морозов // Креативная экономика. – 2016. – Т. 10. – № 6. – С. 675-690.

3. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов / А.Г. Гранберг. – 4-е изд. – М.: ГУ ВШЭ, 2014. – 495 с.

4. Перский Ю.К. Конкурентный вектор структурной трансформации экономических систем: синтез эволюционного, институционального и иерархического подходов / Ю.К. Перский // Журнал экономической теории. – 2008. – № 4. – С. 29-40.